

ЛИНТЕР МАШИНАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСИНИ ЯРАТИШ

Азамбаев Муҳаммаджон Ғофуржонович

Наманган муҳандислик-технология институти

“Умумтехника фанлари” кафедраси ассистенти

Линтер машиналарини такомиллаштириш орқали чигитлар таркибидан майда ифлосликларни тозалаш ҳамда линт сифатини яхшилаш бўйича кўплаб изланишлар олиб борилганлигига қарамай, бу жараённинг айрим жиҳатлари тўлиқ очиқ берилган эмас, хусусан, линтер таъминлагичидан чигитларни узатиш вақтида технологик жараёнга таъсир қилмасдан чигитли масса таркибидан майда ифлосликларни самарали ажратиш олиш технологиясини яратиш амалий ва назарий томонидан етарлича ўрганилмаган, чигитлар таркибилан ифлосликларни ажратишда ишчи органлар ҳамда таъсир қилувчи омиллар параметрларининг мақбул қийматларини ўрнатиш масалалари тўла ўз ечимини топмаган. Бундан ташқари, линт таркибини майда ифлосликлардан тозалаш вақтида таъминлагич иш режимини ва чигитлар ҳаракат йўналишига тозалаш мосламасини ўрнатиш ва унинг оптимал параметрларини аниқлаш ҳамда тозалаш мосламасида чигитларнинг ҳаракатини ҳамда тозаланиш даражасини чуқурроқ ўрганиш мақсадга мувофиқ. Юқорида таъкидлаб ўтилган вазифаларни инобатга олган ҳолда, корхонада линт маҳсулотини сифатли ишлаб чиқаришни таъминловчи технологияларни жорий қилиш имкониятларини янада мукамалроқ ўрганиш, технологик жараёни амалга ошишига салбий таъсир кўрсатмайдиган, ифлослик тозалаш мосламалари конструкциясини ишлаб чиқиш масаласи ҳозирги кунда долзарб ҳисобланади.

Жинлашдан кейинги чигитлар таркибида минерал аралашмалар, майда ифлосликлар, барглари, металл жисмлар бўлиши мумкин. Бундан ташқари, чигитли массада чигитларнинг яхши ривожланмаган, пишиб етилмаган майдалари ҳам учрайди. Булар турли жараёнлар вақтида эзилиб, майдаланади ҳамда момик ва чигит ифлослигининг ошишига олиб келади. Айниқса линтерлаш жараёнига келган чигитлар таркибида турли майда ифлос аралашмалар ва ёт предметлар мавжуд бўлиб,

улар линт таркибини ифлослантиради. Шунинг учун кўп жараёнларда жиндан кейинги чигитларни турли фракцияларга уларни ажратиб олинадилар ва кейинги жараёнга узатилади, бундан ташқари жорий қилинган технологиялар ичида линтер таъминлагичида чигитларни ифлосликлардан тозалаш олиш имкониятини берувчи махсус мосламалар ҳам учраб туради. Умуман олган чигитларни тозалаш ва шундан сўнг линтерлаш жараёнига узатиш устида олиб борилган илмий тадқиқот ишларини таҳлил қилиш ҳамда атрофлича ўрганиш лозим бўлади.

Чигитдан керакли миқдордаги линтни ажратиш олиш, линтерлар иш тартибини сошлаш чигит тароғини колосникка нисбатан ҳолатини ва таъминлагич автомат занжирини узунлигини ўзгартириш йўли билан амалга оширилади. Бу ҳолатда линт ажратиш миқдори (фоизда) чигитни линт ажратгунча ва ундан кейинги тўлиқ тукдорлигининг фарқи билан, чигит намуналарини толаси ҳамда линти ажратилган чигит эталонларига солиштириб аниқланади [1-3]. Ҳар бир селекция ва саноат навлари учун чигит эталонлари мазкур технология иш тартиби ва амалдаги стандарт талабларини ҳисобга олган ҳолда бирлашмалар сифат бўлимлари назоратида пахта тозалаш корхоналари лабораторияларида тайёрланади. Эталонлар толалинт ажратиш цехида линтерчи иш жойининг бевосита яқинида туриши керак. Регламент бўйича чигитнинг линтини ажратмай ўтказиш ва линтдаги ифлосликларни ортиб кетишига йўл қўйилмайди. Ушбу мақсадда чигитлар оқимини шундай тақсимлаш керакки, охириги линтер кам мажбурий иш унуми билан ишласин. Бирор сабаб туфайли линтерлардан бири тўхтаб қолса, чигит ортиқча бўлмаслиги учун чигит оқимини қайта тақсимлаш керак. Чигит тукдорлиги ва ифлослиги бўйича ЎзДСт 596:1993 талабига мос бўлиши шарт.

1-жадвал

Пахтанинг селекция навига қараб, чигитдан ажратиладиган пахта линтининг тавсия этиладиган миқдори (толаси ажратилган чигитнинг вазнига нисбатан фоизда)

Селекция нафлари	Пахта нави	Линт бир босқичда ажратиш	Линтни икки босқичда ажратиш		
			1- босқичда	2- босқичда	Умумий
“С-6530” “Бухоро-6” “Юлдуз” “Ан-402” “Тошкент-6” “Омад” “С-6524”	I, II III IV, V	3,8 3,8 3,9	2,8 2,7 2,8	1,0 1,1 1,1	3,8 3,8 3,9
“Ан-Боёвут-2” “Армухон” “Наманган-77”	I, II III IV, V	4,1 4,4 4,7	2,9 3,1 3,3	1,2 1,3 1,4	4,1 4,4 4,7
“175-Ф” “Ан-Ўзбекистон-4” “Оқдарё-5” “Оқдарё-6”	I, II III IV, V	5,4 5,6 6,3	4,1 4,1 4,2	2,0 2,2 2,3	6,1 6,3 6,5

Техник чигитни линтерлаш жараёни икки босқичли бўлганда, бундай калта штапелли линтни иккинчи линтерлаш жараёнининг линт қувурига йўллаш тавсия этилади. ОВМ-А-1 тозалагичларидан чиққан калта линтли чиқиндилар алоҳида тойланади ва истеъмолчиларга жўнатилади.

Чигит жинлашдан кейин тозаланса, линт кам ифлосланади, линтернинг арралари шикастланмай, уларнинг ишлаш муддати узаяди. Чигитларни хас-чўплардан тозалаш учун, ҳар бир линтерлар қатори олдида СХА, СЧСП ёки УСМ русумли пневматик чигит тозалагичлар ўрнатилади, чигит ташийдиган винтли конвейер эса йирик, ичи 3-5 мм қўзли тўр новлар билан жиҳозланади.

Чигитни ифлослик аралашмаларидан тозалаш учун ҳар бир линтерлаш каторидан олдин, уни тозалаш керак. Ҳозирги вақтда чигитни ифлос аралашмалардан тозалашда мураккаб қурилмалар ишлатилади. Бундай чигит тозалагичлар кўпроқ чигит таркибидаги йирик ифлослик ва пуч чигитларни тозалайди, лекин чигитдаги қолдиқ толаларга илашган майда ўртача 10-12 % актив ифлосиклар линтер машинасига бориб у ерда линт таркибига қўшилиб кетади.

Масалан энг самарали УСМ чигит тозалагичининг тозалаш самарадорлиги 25-35 % атрофида бўлади, оғир қўшилмаларни ажратиш самарадорлиги 91-99 % ни ташкил этади. Шунинг учун линтерлашга юборилаётган чигитларни жараённинг ўзида тозалаш линтни майда ифлосликлардан холи бўлишига катта таъсир кўрсатади.

Юқоридаги таъкидлаб ўтилган ҳолатларни ҳамда ҳозирги кунгача олиб борилган замонавий тадқиқот ишлари натижаларини инобатга олган ҳолда линтер машинаси таъминлаш қисмига тебранувчи тўрли мослама ўрнатиб, чигитларни самарали тозалаш имкониятини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ деган хулоса қилиш мумкин. Тадқиқот ўтказиш учун янги конструкцияни лойиҳалаш ва назарий томондан текшириш лозим бўлади.

Дастлаб тебранувчи тозалаш юзасининг тебранма ҳаракати ҳолатида чигитларни қия текислик бўйлаб ҳаракатланиши ўрганилади. Бунда тўрли юзани турли тебраниш частоталарига боғлиқ ҳаракатларини кўриб чиқамиз. Геометрик ўлчамлардан келиб чиқиб, тўрли юзада ҳосил бўлувчи ишқаланиш кучини ҳисобга олган ҳолда чигитларни ҳаракат қонуниятини вақтга боғлиқ дифференциал тенглама тузилади. Унинг ечими асосида мос равишда графиклар қурилади.

Тозалаш жараёнидан сўнг чигитлар массасига боғлиқ ҳолда тўрли юзани тарк этиш нуқтасидан олган тезлик билан кейинги жараёнга ўтади. Уларни ҳаракат траекториялари массага ва қиялик бурчакларига боғлиқ турлича бўлиб турли масофага тушади. Шунинг эътиборга олиб, тўрли юзадан бошланғич тезликлари бир хил ва қиялик бурчаклари ҳар хил бўлган чигитларнинг икки ўлчовли ҳаракатини назарий ўрганиб чиқамиз. Координата бошини тўрли юзанинг қуйи нуқтасида жойлаштириб, Ox ўқини горизонтал бўйлаб, Oy ўқини унга перпендикуляр этиб йўналтирамиз (1-расм) [4].

1-расм. Горизонтал ва вертикал йўналишдаги оғирлик кучи таъсирида чигитнинг ҳаракатланиш схемаси

Массаси ихтиёрий m бўлган чигитни xOy текислигида ҳаракатланаётган деформацияланмайдиган шар шаклидаги жисм деб қабул қиламиз, марказининг координаталарини $x(t)$, $y(t)$ ва тезлигининг ўқлар бўйича проекцияларини мос равишда

$$u = \dot{x} = u(t), \quad v = \dot{y} = v(t), \quad (1)$$

билан белгилаймиз. Бундай фаразлар асосида чигитнинг (шарнинг) нуктанинг xOy текислигида ҳаракат тенгламасини қуйидагича ёзиш мумкин:

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = -mg \end{cases} \quad (2)$$

2-расм. Чигитнинг хоу- координаталар системасидаги ҳаракат траекторияси. 1. $\alpha = 25^\circ$, 2. $\alpha = 30^\circ$, 3. $\alpha = 35^\circ$, 4. $\alpha = 40^\circ$,

(2) тенгламалар системаси $x(0) = 0, y(0) = 0, u(0) = v_0 \cos \alpha, v(0) = v_0 \sin \alpha$, бошланғич шартларда аналитик усулда интегралланади .

Ушбу ҳолда чигитнинг траектория тенгламаси қуюдагича ёзилади:

$$y(x) = -\frac{gx^2}{2(v_0 \cos \alpha)^2} + \tan \alpha * x \quad (3)$$

Тенгламалар ва графиклар (2-расм) таҳлили асосан шуни кўрсатмоқдаки, тўрли юзани қиялик бурчагини ошиши чигитларни асосга тушиши масофасини қисқартиришини кўришимиз мумкин. Қиялик бурчагини қийматидан қатъий назар чигит траекторияси парабола қонунига амал қилар экан.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пахтани дастлабки қайта ишлаш. Э.Зикрëв таҳрири остида. Тошкент: «Рахтасаноатилм» ОАЖШ ИИЧМ, «Меҳнат», 2002. 325 бет.
2. Mukhammadjon Azambayev, Abdusamat Karimov, Sayfitdin Bakhritdinov, et al. Theoretical study of the movement of cotton seeds in a mesh vibrating sorter. Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 040004 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0090286>, Published Online: 16 June 2022.
3. Азимов С.С. Разработка вибропитателя для линтерный машин с целью улучшения качества лinta и семян. Дисс. канд.тех.наук. Тошкент. ТТЕСИ 1993 й.
4. Abdusamat I. Karimov, Sayfitdin Sh. Bakhritdinov, Muxammadjon G. Azambayev. Theoretical Study of the Movement Process in the Vibration of Cotton Seeds. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 05-Special Issue, 2020.